

4. *Kovalev S.G. Derzhavnyj vosproizvodstvogenez Rossii v budushchee. Ekonomika sozidaniya: Monografiya. CH. 1. SPb.: SpbGU, 2024. 280 s.*

5. *Medima S. Velikaya ekonomika. M.: Laboratoriya znanij, 2021.*

М.С. ЛЕГОТИН

**Одомашнивание человека и формирование логики
стоимости: социально-философский анализ***

Аннотация. Статья посвящена философскому анализу ценности человеческой жизни в перспективе антропологических, исторических и социально-экономических трансформаций. В центре анализа — процессы «одомашнивания» человека, сопровождавшие переход к оседлому земледелию и формирование ранних государств. Показывается, что именно аграрное государство осуществляет стандартизацию человеческой жизни, придавая ей количественно измеримую стоимость, выражаемую в эквиваленте зерна и рабочей силы. Тем самым субъективный вопрос о ценности жизни вытесняется объективной логикой товарного обмена и налогообложения. Особое внимание уделяется оппозиции оседлого и кочевнического способов существования. Кочевническая траектория рассматривается как форма сопротивления государственному аппарату, присваиваемая им как инструмент менеджмента, в рамках которого разделение пространства полиса и номоса перестает функционировать. Ритуалы рассматриваются как механизм снятия тревоги через символическую смерть «другого»; таким образом, смерть выявляется как центрирующее означающее без означаемого. Автор подчеркивает необходимость критической деструкции иерархического места человеческой жизни для самой возможности борьбы с дочеловеческими структурами.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Леготин М.С. Одомашнивание человека и формирование логики стоимости: социально-философский анализ // Философия хозяйства. 2026. № 3. С. 31—48. DOI:

Ключевые слова: стоимость человеческой жизни, одомашнивание человека, номадизм, машина войны, аграрное государство, ритуал, символическая смерть, дочеловеческое.

Abstract. The article is devoted to a philosophical analysis of the value of human life in the perspective of anthropological, historical, and socio-economic transformations. The analysis focuses on the processes of human “domestication” that accompanied the transition to sedentary agriculture and the formation of early states. It is shown that the agrarian state standardizes human life, assigning it a quantifiable value expressed in grain and labor equivalents. Thus, the subjective question of the value of life is supplanted by the objective logic of commodity exchange and taxation. Particular attention is paid to the opposition between sedentary and nomadic modes of existence. The nomadic trajectory is viewed as a form of resistance to the state apparatus, appropriated by it as a management tool within which the division of the space of polis and nomos ceases to function. Rituals are viewed as a mechanism for relieving anxiety through the symbolic death of the «other»; thus, death is revealed as a centralizing signifier without a signified. The author emphasizes the need for a critical destruction of the hierarchical place of human life to enable the very possibility of combating pre-human structures.

Keywords: value of human life, human domestication, nomadism, war machine, agrarian state, ritual, symbolic death, sub-human.

УДК 316.334.2:330.12
ББК 87.6

Введение

Аристотель в «Истории животных», как известно, относит человека, наряду с мулом, к тем животным, каковые всегда бывают одомашненными [1, 75]. Это замечание, на первый взгляд носящее описательный характер, приобретает особую теоретическую значимость в свете современных исследований доместикации. Еще Д.К. Беляев, проводивший в 1950-х эксперимент по одомашниванию лисиц, показал, что, даже если при доместикации происходит отбор по поведенческим признакам, она приводит и к наследуемым морфологическим и физиологическим изменениям. Помимо окраски шерсти, скрученной формы ушей и хвостов, наблюдается сокращение

размера зубов, мозга, массы тела, культивируются послушность, педоморфизм и неотения особей и снижение половых различий. Одомашнивание ослабляет внимание к единообразному окружению, а однообразная диета приводит к сокращению размера и силы животных, упрощая их содержание в неволе. Также снижается меж- и внутривидовая агрессия в скученном стаде: она делается проактивной, отложенной, выбраковка особей происходит уже не через систему доминирования, но по социальным критериям формы организации — через установление правил поведения и коллективную казнь/изгнание за их нарушение. Мы знаем, что одомашнивание человека со всей интенсивностью происходит после климатического перехода в эпоху голоцена, примерно 11 500 лет назад, за которым последовал переход к оседлому земледелию [15, 1]. Причем устойчивое господство и распространение аграрного производства обусловлены не столько преимуществами аграрного образа жизни (эти иллюзии разрушило исследование М. Салинса охотников-собирателей, жизнь которых он охарактеризовал как «общество первоначального изобилия»), и, возможно, даже не демографическим давлением на экологию и дефицитом миграционных маршрутов [12, 117] или совершенствованием сельскохозяйственных орудий труда, большая часть которых была создана уже для сбора естественных насаждений злаков [12, 110], а, скорее, принуждением со стороны ранних государств. Вместе с одомашниванием скота и растений одомашнивается и сам человек, подчиняясь уже не множеству природных ритмов и окон возможностей, пониманию закономерностей и взаимодействию постоянно меняющегося окружения, но монотонному циклу крахмалосодержащего растения и повторяющемуся удовлетворению нужд одних и тех же домашних животных. Дж. Скотт сравнивает влияние этого перехода на конституцию человеческих существ с воздействием фабричного разделения труда, принуждающего работника большую часть жизни заниматься изготовлением булавочных головок [12, 114]. Зерновые хорошо подходят для обмена и нормированного налогообложения, их, в отличие от других культур, клубневых или бобовых, которые могут быть более производительными и питательными, легче хранить, делить, транспортировать, единообразно оценить, надземное произрастание и единовременное созревание затрудняет сокры-

тие объема и качества урожая от сборщиков налогов и упрощает уничтожение урожая, делая население уязвимым и послушным. Это подталкивает к узкоспециализированному хозяйствованию, производству и хранению излишков стандартизируемой и количественно измеримой как сгустков стоимости продукции. Зерно как всеобщий стоимостной эквивалент, реальная абстракция, расчерчивает реальных человеческих индивидов как рабочую силу, то, что может производить сгустки стоимости и быть обменено безотносительно специфических различий. Так, древнейшая административная документация Месопотамии использует письмо для учета ячменя, населения и рабов, в ней появляется стандартизация пайка и жизненных средств, необходимых для простого воспроизводства работника [12, 166—170]. Зерно-человеческий модуль как единица экономики государства превращает человека в товар и придает его жизни стоимость в зерновом эквиваленте, что ставит задачу удержания человеческих существ на одном месте ожидающими сборщиков налогов, для чего применяются законы, препятствующие побегу рабов и уклонению от барщины. Также ставится задача возрастания и накопления этой ценной субстанции. Человеческая жизнь, владельцем которой ранее был сам человек, впервые становится предметом владения и аккумуляции, теперь ее ценность не вопрос, решаемый самим человеком, но вопрос, решенный за него объективными условиями обращения стоимости. А поскольку вопрос решен, дело осталось за разведением и отловом, ведь миллиардов никогда не бывает достаточно.

Номадический террор

Значительная часть древних государств подверглась разграблению народами моря и катастрофическому упадку в результате коллапса бронзового века — наложения исчерпания ресурсов в центрах цивилизации, климатического стресса, вызвавшего миграции, разрыва торговых цепочек и сложностей со сдерживанием земледельцев от восстания и переселения [2, 8—10]. Их централизованная структура сделала их уязвимыми: вместо адаптации они были парализованы, а вакуум власти частично заполнили кочевые или полукочевые группы, более гибкие к изменяющимся условиям. Оседлые народы не справились с экологическими последствиями сверхконцентрации населения, эрозии почвы при массовом выпасе скота, издержками,

связанными с войнами за контроль и защиту потоков извлеченной стоимости от скрывающихся в труднодоступных для них регионах (горы, пустыни, болота, леса и проч.) неодомашенных людей. По отношению к этим чужакам можно было бы использовать термин «кочевники» в смысле Делеза и Гваттари — те, чья траектория лишена «функции оседлого пути — функции, состоящей в том, чтобы распределять закрытое пространство среди людей, назначая каждому его долю и управляя коммуникацией между долями. Номадическая траектория делает противоположное: она распределяет людей (или зверей) в открытом пространстве — пространстве неопределенном и некоммуникативном» [4, 639]. В противоположность рифленому, формализующему пространству полиса, кочевники обитают в гладком пространстве номоса — общей земли за пределами полиса, которую не заполняют, но в которой бесконечно распределяются, перемещение в ней оказывается исследованием неоднородной территории без ее исчисления [4, 620—622, 640]. Поскольку кочевники не находятся в фиксируемом месте, не признают установленных границ, не имеют присвоенной земли, дома, они способны к отступлению в пространства, где их неразумно преследовать, кишацие жизнью, множественностями, но лишённые логической организации (арабы укрываются в пустыне, ахейцы — в море, скифы — в степи, славяне — в лесах и т. д.), чтобы вновь появиться в любой другой точке, где их не ожидает обнаружить государство. Оппозиция к аппарату государства нацеливает номадическую машину войны на собственно сражения, набеги и герильи (сама по себе она лишь способ оккупации пространства, ее цель не война как таковая). В таком отношении к государству машина войны стремится его уничтожить для освобождения от ограничения [4, 703—704]. Это сопротивление побуждает государство присвоить машину войны (которой оно еще не обладает, обходясь, скорее, полицейским насилием), сконструировать ее в форме армии. С этого момента машина войны, присвоенная государством, принимает войну за свою непосредственную цель, оборачиваясь против кочевников и других государств. Избегание быть схваченным и ожидаемым есть отстаивание своей неуместности, в том числе постгегельянской философии, стремящейся преодолеть тотальность охватывания, на которую претендует диалектика становления, как

бы занимаясь рифлением его поля с точки зрения, выходящей за пределы становления. Для такого взгляда любой ход оказывается охвачен диспозицией, которая его уже предвидела, для него любое означающее, неважно, насколько оригинальное, всегда уже определено означаемым деспота. Любое произведенное материальное различие становится производством той же самой — выразимой как знак — стоимости, поскольку его возникновение, развитие и исчезновение уже зафиксировано в ее всеобщем законе, определяющем значение и продуктивность этого различия, и мест, куда можно вывернуться и ускользнуть, становится все меньше. Вдохновленные фокизмом, победоносными тактиками герильи в условиях сельской местности и поддержки со стороны населения, радикальные левые организации, попытавшиеся адаптировать их к условиям города и аполитичных масс, продемонстрировали, как бы это ни удручало, достаточно скромные достижения и привели к усилению полицейского надзора и средств контроля населения. Требования по отношению к государственному аппарату встречали все меньше уступчивости и все больше террора по отношению к членам партизанских ячеек. Зато современный капитализм, кажется, успешно перенимает военные хитрости номадической машины войны, включая ДиГ в списки литературы современных военных учреждений. Например, Авив Кохави, бывший командиром парашютно-десантной бригады ВС Израиля, оказался большим любителем революционной философии. Выполняя боевую задачу (войти в город, чтобы убить членов палестинского сопротивления), как «червь, прогрызающий себе путь вперед, появляясь в случайной точке, а затем исчезая» [18], при помощи взрывчатки и инструментов солдаты прокладывали маршрут по территории врага через стены домов гражданского населения, чтобы избежать отслеживания с воздуха и столкновения с противником за пределами целей операции. Вместо централизованного управления — роевой интеллект, вместо фиксированной идентичности — флюидная, когда нонкомбатант женщина оказывается комбатантом мужчиной, разграниченное пространство превращается в гомогенное, зона мира, благодаря точечному «умному» оружию, превращается в зону военных действий. И эта точечность оружия, подчеркнутая технологиями цивилизованность, оправдывающая применение в зоне мира, приводит к еще большим жертвам среди гражданского населения,

еще большему варварству. Можете сами представить, каково это, когда освободительная машина войны распространяется по линиям ускользания и прорывается через стены вашего жилища, «сглаживая пространство» [3, 437]. В этой игре «номадического террора» тотальные силы децентрированного капитала, подчинившего себе и государство, и войну, распадаются, превращаясь в эфемерных кочевников, которые постоянно ломают устоявшиеся структуры, чтобы оставаться на шаг впереди конкурентов. В шизофреническом обществе война не остается в специально отведенных зонах, иллюзия легитимности повторяющегося и санкционированного насилия может быть в любой момент разрушена силами капитала, больше не привязанными к территории. Война не мешает торговле, а стратегия и дипломатия смешиваются с комедийным шоу. Критическая теория, как и можно было ожидать, стала не столько оружием в руках пролетариата, сколько служанкой того класса, который спонсирует ее преподавание, подручным средством для творческого решения задач, которые ставят отнюдь не теоретики левого толка.

Марк Фишер пишет, как так называемые «либеральные коммунисты», вроде Джорджа Сороса и Билла Гейтса, соединяющие неустанную гонку за прибылью с риторикой экологической озабоченности и социальной ответственности, высказывают мнение, что практики труда следует (пост)модернизировать, привести их в соответствие с концепцией «быть умным — значит быть динамичным и номадичным, быть против централизованной бюрократии; верить в диалог и кооперацию, а не в центральную власть» [13, 57]. Эти принципы становятся краеугольными камнями постфордистского менеджмента — что, как не мобильность и гибкость, позволяет не только выживать в условиях регулярных кризисов, но и активно извлекать выгоду из неопределенности, которую они сами порождают. Классовая взаимопомощь, отсутствие бюрократии и строгой иерархии, при их господстве среди подчиненных — раз за разом капитал доказывает, что границы — для тех, кто не умеет «проходить через стены».

Государство давно делало попытки присвоить машину войны. Традиционные для кочевых народов набеги, ранее доставлявшие государству проблемы, начинают спонсироваться им и использоваться

как составляющая иррегулярных военных сил; набеги «*ġazwah*» сначала перенаправляются Мухаммедом против врагов веры, а в современности вырождаются в международный терроризм и наемников — основание для мер обеспечения безопасности от граждан в современных государствах надзора и контроля; чуждых обществу кочевников применяют в качестве военных следопытов (бушменов — против СВАПО, бедуинов — против палестинцев). Если враг — скрытый союзник, границы проведены для пересечения, а раздор оборачивается укреплением, то такая тотальная деспотия — это и есть неразмеченное кочевническое пространство хаоса, отрицающее внешние ограничения как собственное условие: «Власть способна держаться в самой себе, т. е. в своем существовании, только превосходя и превышая, мы говорим: овладевая всякой достигнутой ступенью власти, т. е. самою же собой» [14, 65]. Таким образом, уже не человек при помощи созданного им порядка подчиняет и господствует над природными силами, вырывающимися из недр, но сами природные силы хаоса, с управлением которыми человек не справился, стали новым содержанием капитала, растворяющего в себе общественную организацию.

Ритуал как основание символической реальности

Должны ли мы испытать облегчение от того, что раскол бытия возвращается в лоно субъекта, откуда он и произошел? Природа снова становится цельной, это субъект испытывает трепет и тревогу оттого, что не похож на нее. Обман и мимикрия, которые мы представляли ранее как особую трансформацию поведения в связи с изменившейся исторической ситуацией, — на самом деле возвращение примитивных способов приспособления к природной среде. Когда охотник-собиратель охотится на тюленя — он надевает его шкуру; он подражает птицам, старается мыслить, как соболь или рыба, представляя, что его интересовало бы будь он не собой, а другим [17, 468]. Он разделен, поскольку понимает и отождествляет себя с тем, на кого охотится и кого обманывает ради питания, постоянно испытывает стыд и знает, что поступает плохо, иногда чувствуя вину, будто убил человека [17, 469], но все равно это делает. Не следует слишком идеализировать прошлое, даже бесклассовое: прежде чем стать рабом человека, человек уже был рабом природы. Мир, лишенный кристаллизовавшихся выделений человеческой деятельности, заключающих

его в меандры его собственной социально-минеральной раковины, наполнен тем же бессилием перед несоциальной реальностью, ответом на которое становится цинизм. Ритуал приостанавливает неверие, отсылая к означаемому символической смерти, перерождая индивида в новом качестве, но исключив означаемое, с силой ритуала исчезает и устанавливаемая им идентичность. Идентичности, лишаясь символического значения, соскальзывают в область принципа реальности, принимаются за нее саму и становятся предметом мимикрии. В реальности ритуала человек может превратиться в тюленя или, выходя как бухгалтер, действительно стать бухгалтером, в реальности мимикрии — видимости останутся лишь притворством. Идеология государства как общности наличного бытия отражает отдельное сознание индивида, отбрасывая противоречащее себе и подчиняя отдельное сознание, заполняемое идеологией общего, которое его воспроизводит, и так, как оно его воспроизводит, действительное представляется разумным. Общее как необходимое отражает отдельное — случайное, но, если подчинение необходимому тотально, оно уже не принимает в расчет индивида и его возможность отклоняться, то нет ни отражения, ни целеполагания как отдельного от наличного субъекта, тождество моментов делает цель средством. В той мере, в которой существующее согласуется с принципом реальности тем способом, который уже существует, общее человеческого коллектива противостоит человеческой родовой сущности — производить, подражая иному, а не воспроизводить себя тем же самым, происходит редукция разума к интеллекту животного. Но, поскольку охотнику стыдно обманывать зверей, притворяясь ими, а современному врачу или ученому, становится стыдно, что они обманывают других, притворяясь общественными функциями, они еще остаются человеческими. Хаос, в котором они себя обнаруживают, — это нестабильное состояние наименьшего разделения ничто и различия, обостряющего их противоречие. Нестабильное состояние характеризуется чувствительностью к малейшему отклонению (клинамен), открытостью моменту «вдруг», когда происходит разрешение ситуации в ту или иную сторону — к еще одной метастабильности, или же к стабильному состоянию. Момент, когда мы должны бороться и даже незначительное действие способно дать место событию. В один из момен-

тов история определилась появлением государства, ставшего способом пусть жестокого, но побега человека от ужаса осознания себя как принципиально иного, не принадлежащего миру природы, попыткой создать упорядоченное пространство, где есть видимость повторения, дом. Дома из хаоса выходят не самыми долговечными или подходящими для жизни, временное укрытие обеспечивает лишь передышку и время на подготовку к встрече со стихией. Оттого гегелевский мировой дух, как известно, кочевал от одного народа к другому, связывая из прервавшихся нитей одну всемирную историю. Но в глобальном мире бежать ему скоро окажется некуда, история человека и история природы, которые обуславливали друг друга, должны будут в последний раз в борьбе определиться с тем, каким окажется снятое единство моментов — очеловечиванием природы или оприроживанием человека.

Для постмальтузианской экономической мысли вопрос перепроизводства рабочей силы потерял свою остроту, для индустриального общества «скромные предложения» по ее употреблению излишни, а само оно вновь озабочено контролем демографии, разведением населения, импортом трудящихся и потребляющих мигрантов. Кажется, были те, кто не хотел есть человечину; кажется, были те, кто не хотел быть съеденным. С течением времени воля к жизни и отбор оставляют лишь потребителей и потребляемых. Одомашнивание накладывает свою перманентную печать, вызывает необратимые изменения в конституции тела и психики. Так же как немисливо возвращение к неодомащенному состоянию современной коровы или овцы, которых требуется постоянно доить и стричь, или возвращение в дикую природу изуродованного инбридингом мопса с затрудненным дыханием и вываливающимися от чихания глазами, современный человек слишком долго подвергался мутагенному излучению определенного типа цивилизации, чтобы иметь возможность отступить в степи и леса. Далекое не все уже способны справиться самостоятельно с проблемами медицинского характера или собраться в кочующий род в пару десятков человек и не сделать его полностью дисфункциональным из-за трудностей межличностного взаимодействия. Современные охотники-собиратели, вроде бушменов или хадза, сами испытывают дефицит условий своего воспроизводства и

нередко переходят к оседлой жизни, не говоря уже о том, чтобы миллиарды людей смогли прокормить себя без агропромышленного комплекса. Место для человека находится только в доме, который им построен, но ему не принадлежит. Аппарат государства и господ, воле которых он подчиняется, не способны увидеть, что сами они оказываются подчинены хаотической среде, в которую и переходит охраняемый ими порядок, становясь силами, от которых он должен был оберегать. Время освобождения из загонов давно минуло, мир оказался наполнен дочеловеческими структурами, с которыми люди прошлого сталкивались нечасто — их взаимодействие ограничивалось их собственными договоренностями и целями, а родовая память — перечнем табу и расплывающимися в движении формами ладоней и животных на камне. Место встречи современных же людей — коридор: «Они идут по коридору в направлении друг друга, и коридор воздействует на них. Он подспудно очерчивает пределы и возможности их встречи, равно как и их восприятия условностей, связанных с этими встречами. В этом безмолвном структурировании взаимодействия проглядывает механика дочеловеческого. <...> Каждый готовится к встрече с другим, исходя из структурной логики дочеловеческого, навязанной коридором, — логики, которая в значительной мере предопределяет возможные варианты развития событий и подталкивает к ним» [5, 35]. Дочеловеческое — это овеществленная воля, опыт и аффекты «выживших мертвецов», предшествовавших нам и вторгающихся в нашу жизнь как принцип воспринимаемой реальности, как то, что принуждает к памяти и компульсивному, иррациональному воспроизведению паттерна — ритуальных практик. Вспоминая «Федра», становится ясно, что мертвое говорит через письмо, в отличие от логоса ζῳον, имеющего живого отца, самостоятельно защищающего сказанное [11, 187]. Коридор, или необходимая траектория, обусловленная стеной — абстрактной линией, есть переход от спонтанности влечения и подражания к закону и знаку. Знак появляется, когда он освобожден от природного референта, похож не на него, а сам на себя, на ничто и потому имеет автономию. Письмо обретает власть над живущими через документы — законы, приказы, договоры и описи, родитель которых отсутствует, его авторитет как маску использует бюрократ, оглашая и выворачивая письмо в интересах тирании — воли к росту и овеществлению власти. Характерно,

что Маркс описывает овеществленный труд как «мертвый», сравнивая капитал, как известно, с мифическим немертвецом: «Капитал — это мертвый труд, который, как вампир, оживает лишь тогда, когда всасывает живой труд, и живет тем полнее, чем больше живого труда он поглощает» [9, 238]. В отличие от капитала, являющегося завершенной абстрактной формой живого мертвеца, в бесклассовом обществе одержимость мертвецами еще носит конкретный характер и имеет имя предка, она осуществляется как примитивная форма нормативной регуляции. Это система табу, посредством которой предки напрямую действуют через живых (потомок совершает действия постольку, поскольку их совершил бы дух предка) и способны осуществить наказание за неподчинение их порядку.

Следование линии знака встроено в социальную реальность через архитектуру, дороги, необходимость и регламентацию ритуала, где подражание и действие, внутреннее и внешнее отождествляются — я не кажусь безобидным на переговорах, чтобы усыплять бдительность добычи: обычай разоружения делает меня таковым; я не изображаю гостеприимство: следование его закону и есть его проявление. Поскольку ритуал абстрактен, лишен содержания, если выполняется прохождение его траектории — я и есть то, чем кажусь. Ритуализованные практики обрастают нарративами, объясняющими их происхождение, тогда когда смысл ритуала и его действенность начинают вызывать сомнения и для его поддержания требуется дополнительное обоснование. «Миф вступает в действие, когда обряд, церемония или какое-то социальное или моральное правило требуют своего обоснования, гарантирующего их древность, реальность и святость» [8, 297]. Таким означаемым на замену потерянного становится «смерть другого». Поскольку реальная смерть — это невозможный опыт, мы не можем быть уничтожены иначе как *in effigie*, символически. Перенос изменяет отношение к факту отсутствия, заменяет «смерть» на символическую смерть другого как ее отпечаток-изображение [7, 61], повторяемое и возвращаемое ритуалами в ослабленном виде. Ритуалы часто связаны с социальной смертью в одном качестве и переходом, инициацией в другое (взросление и эмансипация, брак и переход в другой род, инаугурация, etc.), воспроизводя в смягченном виде символ тревоги и укрощая его упорядоченностью, с каждым навязчивым повторением закрепляя механизм связи облег-

чения тревоги с подчинением символическому. Когда ритуалы начинают совершаться со знанием их бессмысленности как чистое воспроизведение, видимость того, что они должны означать, мы имеем дело с новым типом социальной реальности господства означающего-смерти, смутное напоминание о котором придает идеологическому пространству силу социальной реальности. Иррациональная природа ритуала приводит к неадаптивным и бессмысленным «мертвым» практикам, которые довлеют над живущими. Стереотипная закостенелость охотников-собирателей на самом деле обнаруживает себя как подвижность табу: индивиды свободно (и это не свобода фогельбаума, обрекающая на смерть и ничтожество) перемещаются между родовыми сообществами, достаточно одного события, чтобы запрет оказался сломлен и распространилось новшество. Гораздо большее сопротивление переменам мы встречаем, когда ритуал овеществил себя в дочеловеческом как второй природе, стал реальной силой, требующей организованного противодействия огромных масс людей для своего преодоления и активно сопротивляющейся объединению масс в такие коллективы.

Отсутствующее означаемое. Смерть без смысла

Выжившим мертвецам противостоят невыжившие, которые когда-то демонстрировались как спектакль публичной казни. Зрелище смерти, осуждаемое просвещением как низменное развлечение для темных людей, судя по всему, никогда таковым не было. Горожан добровольно-принудительно собирали на площадные казни в воспитательных целях, чтобы показать, к чему приводит отступление от законов и ритуалов. Со стороны идеалов просвещения и викторианской морали публичные казни представлялись несовместимыми с идеалами гуманизма и морального прогресса. Термин «цивилизованность» использовался для обозначения новых общественных норм, при которых проявление жестокости на публике рассматривалось как подрыв устоев общества. Либеральные парламентарии, такие как Джон Хибберт, утверждали, что «никто, стремящийся к установлению цивилизованности, не пожелает увидеть подобную сцену вновь» [16, 257—282]. Разговоры велись об отмене смертной казни как таковой, но в итоге отказ от публичного характера казни стал компро-

миссным решением, позволяющим сохранить казнь как устрашающий инструмент, но при этом минимизировать ее негативное воздействие на общественную мораль. «В будущем нам не придется читать, как в ночь перед казнью тысячи худших персонажей Англии, брошенных женщин и жестоких мужчин, встретились под виселицей, чтобы провести ночь в пьянстве и шутовстве, в хулиганском чванстве и непристойных шутках», — ликует «The Times» [16, 270]. То, что пытки и смерть оказались изгнаны из публичного пространства за закрытые двери специальных учреждений и в особые зоны за пределами государств — не следствие гуманных нравов и смущения от непристойного волнения толпы, но следствие неэффективности ее запугивания. Маркс замечает, что «не только самоубийства, но и самые зверские убийства совершаются тотчас же вслед за казнью преступников» [10, 530], наказанием нельзя ни исправить, ни утратить мир. Гегелевская трактовка наказания как выражения абстрактной свободной воли преступника, хотя и признает за ним субъектность в утверждении права через отрицание его отрицания, есть просто спекулятивное выражение «закона Талиона». Но даже так — наказывают *меня* не для эквивалентного воздаяния, но для устрашения и исправления *других*, английское *hanged, drawn and quartered* применяется не к серийным убийцам и изуверам, но к изменникам, покусившимся на государственный авторитет. Обеспокоенность общественности и отказ от публичности вызвали не несправедливость и соображения гуманизма (важнее не упразднить жестокость, а убрать ее с глаз долой). Беспокоит именно реакция зрителей, вовсе не представляющая из себя с необходимостью устрашение, или «сосредоточенное жевание попкорна». Они оказались способны осуждать и обсуждать происходящее в тех же публичных местах, где они принудительно собраны. Если, по выражению Фуко, публичные экзекуции были «театром террора», то это был эпический театр, способный вызвать эффект отчуждения и злость. В нем означающий символ не ослабляется, а тревога не облегчается подчинением ритуалу, повторение произошло до конца, но травмирующее «реальное» остается — раз за разом нам силой не позволяют вернуться и проверить, выключен ли утюг, но дом все не сгорает, а страх начинает уходить. Молчащие мертвецы, бьющиеся в конвульсиях висельники, горящий заживо Тхить Куанг Дык — все это лики отрицания и демаскировки

спектакля, разрушающие капиталистический реализм в его ядре, показывающие, что ничто есть за пределами порядка адаптации.

Заключение

Мы показали, что способ оценки человеческой жизни не является универсальной антропологической константой, но формируется в конкретных исторических условиях как функция социально-экономической организации. Процесс одомашнивания человека, связанный с переходом к оседлому земледелию и становлением ранних государств, приводит к стандартизации человеческого существования и к его включению в логику учета, налогообложения и накопления. В этом контексте человеческая жизнь впервые приобретает количественно измеримую стоимость, выражаемую в эквиваленте зерна и рабочей силы. Анализ номадической траектории выявил, что формы ускользания от государства и его рифленого пространства исторически выступали альтернативой логике фиксации и контроля, однако в условиях современного капитализма эти стратегии оказываются присвоены и трансформированы в новую нормативность — управляемую нестабильность. Тем самым оппозиция оседлого и кочевого утрачивает свою критическую силу и не может служить основанием для простого возвращения к предшествующим формам организации. Рассмотрение ритуала и публичных практик насилия выявило символическое измерение этих процессов: ритуал функционирует как механизм снятия тревоги через символическую смерть «другого», однако в пределе обнаруживает пустоту означаемого, на котором держится воспроизводство социального порядка. Смерть тем самым предстает как центрирующее означающее без смысла, вскрывающее хрупкость символических оснований господства.

В современном теоретическом и политическом контексте все чаще воспроизводится мысль, приписываемая Фредрику Джеймисону и Славою Жижеку: конец света действительно оказалось вообразить легче, чем конец капитализма. Когда разоблаченность товарного фетишизма и понимание, что деньги — это видимость ценности, стало основой одержимости ими, а всепроникающая коррумпированность демократических институтов — основой их безальтернативного господства, «реальность» оказывается не реальным, столкнове-

ние с которым слишком болезненно, чтобы его представить, но воображаемой «реальностью» единственного возможного положения дел, которое не может нас устраивать. Если это реальность, то она должна быть разрушена, несмотря на всевозможные угрозы и возможность выживания, на то, что «позволить банковской системе рухнуть — немислимо», — короче говоря, несмотря ни на что. Если мы задались задачей освободить людей из их положения одомашненного скота, удобного для их употребления, задачей прерывания потоков капитала, то это заново ставит вопрос о ценности жизни человека, ранее определяемой объективно. Время на подготовку выходит — каждому пора узнать, что «у наличного Мира, в котором он живет, есть Господин (или Господь), и в этом мире он — неминуемо Раб. Стало быть, никакие не реформы, но только “диалектическое”, читай — революционное, упразднение Мира принесет ему свободу и тем самым удовлетворение. Итак, революционное преобразование Мира предполагает “негацию”, не-приятие наличного Мира в целом» [6, 37].

Литература

1. *Аристотель*. История животных / Пер. с др.-греч. М.: Издат. центр РГГУ, 1996. 528 с.
2. *Голубев А.П.* Катастрофа бронзового века — неизвестный глобальный антропогенный экологический кризис XIII—XII столетий до н. э. // Сахаровские чтения 2021 года: экологические проблемы XXI века: Материалы 21-ой Международной научной конференции (Минск, 20—21 мая 2021 г.). Минск, 2021. С. 7—11.
3. *Делез Ж., Гваттари Ф.* Анти-Эдип: капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2008. 672 с.
4. *Делез Ж., Гваттари Ф.* Тысяча плато: капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. 895 с.
5. *Дюпон Ф.* Онтология революции: человек и его родовая сущность. [Б. м.]: CHAOSSS PRESS, 2023. 360 с.
6. *Кожев А.В.* Введение в чтение Гегеля. СПб.: Наука, 2003. 792 с.
7. *Лакан Ж.* Четыре основные понятия психоанализа: Семинар. Кн. XI (1964). М.: Гнозис; Логос, 2004. 304 с.

8. *Малиновский Б.* Избранное: динамика культуры. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. 464 с.
9. *Маркс К.* Капитал. Т. 1. М.: Политиздат, 1952. 794 с.
10. *Маркс К., Энгельс Ф.* Смертная казнь // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.8. М.: Политиздат, 1957. С. 528—533.
11. *Платон.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1993. 528 с.
12. *Скотт Дж.* Против зерна: глубинная история древнейших государств. М.: Издат. дом «Дело» РАНХиГС, 2020. 328 с.
13. *Фишер М.* Капиталистический реализм. М.: Ультракультура 2.0, 2010. 144 с.
14. *Хайдеггер М.* Время и бытие: статьи и выступления. М.: Республика, 1993. 447 с.
15. *Barker G., Goucher C.* The Cambridge world history. Vol. 2. A world with agriculture, 12 000 BCE—500 CE. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 668 p.
16. *McGowen R.* Civilizing punishment: the end of the public execution in England // Journal of British Studies. 1994. Vol. 33, No. 3. P. 257—282. DOI: 10.1086/386055.
17. *Moser C., Buckner W., Sarian M. et al.* Aggressive mimicry and the evolution of the human cognitive niche // Human Nature. 2023. Vol. 34. P. 456—475. DOI: 10.1007/s12110-023-09458-y.
18. *Weizman E.* The art of war: Deleuze, Guattari, Debord and the Israeli Defence Force // Mute. 2006. URL: <https://www.metamute.org/editorial/articles/art-war-deleuze-guattari-debord-and-israeli-defence-force> (дата обращения: 18.02.2025).

References

1. *Aristotel'.* Istoriya zhivotnyh / Per. s dr.-grech. М.: Izdat. centr RGGU, 1996. 528 s.
2. *Golubev A.P.* Katastrofa bronzovogo veka — neizvestnyj global'nyj antropogenyj ekologicheskij krizis XIII—XII stoletij do n. e. // Saharovskie chteniya 2021 goda: ekologicheskie problemy XXI veka: Materialy 21-oj Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii (Minsk, 20—21 maya 2021 g.). Minsk, 2021. S. 7—11.
3. *Delez ZH., Gvattari F.* Anti-Edip: kapitalizm i shizofreniya. Ekaterinburg: U-Faktoriya, 2008. 672 s.

4. *Delez ZH., Gvattari F.* Tysyacha plato: kapitalizm i shizofreniya. Ekaterinburg: U-Faktoriya; M.: Astrel', 2010. 895 s.
5. *Dyupon F.* Ontologiya revolyucii: chelovek i ego rodovaya sushchnost'. [B. m.]: CHAOSSS PRESS, 2023. 360 s.
6. *Kozhev A.V.* Vvedenie v chtenie Gegelya. SPb.: Nauka, 2003. 792 s.
7. *Lakan ZH.* CHetyre osnovnye ponyatiya psihoanaliza: Seminar. Kn. XI (1964). M.: Gnozis; Logos, 2004. 304 s.
8. *Malinovskij B.* Izbrannoe: dinamika kul'tury. M.; SPb.: Centr gumanitarnyh initsiativ, 2015. 464 s.
9. *Marks K.* Kapital. T. 1. M.: Politizdat, 1952. 794 s.
10. *Marks K., Engel's F.* Smertnaya kazn' // Marks K., Engel's F. Soch. T.8. M.: Politizdat, 1957. S. 528—533.
11. *Platon.* Sobranie sochinenij: V 4 t. T. 2. M.: Mysl', 1993. 528 s.
12. *Skott Dzh.* Protiv zerna: glubinnaya istoriya drevnejshih gosudarstv. M.: Izdat. dom «Delo» RANHiGS, 2020. 328 s.
13. *Fisher M.* Kapitalisticheskij realizm. M.: Ul'trakul'tura 2.0, 2010. 144 s.
14. *Hajdegger M.* Vremya i bytie: stat'i i vystupleniya. M.: Respublika, 1993. 447 s.